

ХОТИН-ҚИЗЛАР МАНФААТИГА ХИЗМАТ ҚИЛУВЧИ ИСЛОҲОТЛАРНИ МУВАФФАҚИЯТЛИ АМАЛГА ОШИРИШДА МАҲАЛЛАДАГИ ХОТИН-ҚИЗЛАР ФАОЛЛАРИНИНГ ЎРНИ

Дилшода Мирзажонова

Оила ва хотин-қизлар давлат қўмитаси бошқарма бошлиғи, психология фанлари номзоди,
доцент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7158506>

Аннотация. Мақолада маҳаллада оилалар ва хотин-қизлар билан ишлаш жараёнида хотин-қизлар фаоли учун зарур бўлган жиҳатлар ҳақида сўз юритилиб, хотин-қизлар фаолининг самарали фаолият кўрсатиши учун зарур тавсиялар берилмоқда.

Калим сўзлар: ташиқлотчилик, янгиликларга интилувчанлик, хоҳиш-истак ва имконият, ҳаётий тажриба, аҳоли ўртасида обрў-эътиборга эга бўлиш, фидойилик, садоқатлилиқ.

РОЛЬ ЖЕНЩИН И ДЕВУШЕК В МАХАЛЛЯХ В УСПЕШНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ РЕФОРМ, СЛУЖАЩИХ ИНТЕРЕСАМ ЖЕНЩИН

Аннотация. В статье рассматриваются аспекты, необходимые женщине-активистке в процессе работы с семьями и женщинами в махаллях, даются необходимые рекомендации для эффективной работы женщин-активисток.

Ключевые слова: организаторские способности, стремление к инновациям, желание и возможность, жизненный опыт, авторитет среди населения, самоотверженность, лояльность.

THE ROLE OF WOMEN AND GIRLS IN MAHALLAS IN THE SUCCESSFUL IMPLEMENTATION OF REFORMS THAT SERVE THE INTERESTS OF WOMEN

Abstract. The article discusses the aspects necessary for a woman activist in the process of working in mahallas with families and women, provides the necessary recommendations for the effective work of women activists

Keywords: organizational skills, desire for innovation, desire and opportunity, life experience, authority among the population, dedication, loyalty.

КИРИШ

Мамлакатимизда хотин-қизларнинг ҳуқуқ ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш, уларнинг иқтисодий, ижтимоий ва сиёсий фаоллигини ошириш, соғлиғини сақлаш, касбга ўқитиш ва бандлигини таъминлаш, тадбиркорликка кенг жалб этиш, эҳтиёжманд хотин-қизларни ижтимоий қўллаб-қувватлаш, гендер тенгликни таъминлаш борасида кенг кўламли ислоҳотлар амалга оширилмоқда. Хотин-қизларнинг муаммоларини ҳал этиш, ижтимоий ҳимоясини кучайтириш, турмуш шароитини яхшилаш масалаларига алоҳида эътибор қаратилмоқда.

ТАДҚИҚОТ МАТЕРИАЛЛАРИ ВА МЕТОДОЛОГИЯСИ

Ушбу жараёнларда маҳаллалардаги хотин-қизлар фаолларининг ўрни ва иштироки ниҳоятда муҳимдир.

Маҳалладаги хотин-қизлар фаоли лавозими Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 1 мартдаги “Оила ва хотин-қизлар билан ишлаш, маҳалла ва нурунийларни қўллаб-қувватлаш тизимини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-81-сон Фармонида мувофиқ, ҳар бир шаҳарча, қишлоқ, овулда,

шунингдек, шаҳарлар, шаҳарчалар, қишлоқлар ва овуллардаги ҳар бир маҳаллада бир нафардан жорий этилди.

Хотин-қизлар фаоли лавозими ниҳоятда масъулиятли лавозим ҳисобланади, чунки кундалик ҳаётда маҳалладаги оилалар вакиллари, турли ёшдаги хотин-қизлар билан бевосита мулоқотда бўлади, улар билан манзилли ва мақсадли иш олиб боради, қўллаб-қувватлаш бўйича мақсадли ишларни амалга оширади.

ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ

Шу боис, хотин-қизлар фаоллари қуйидаги қобилият ва сифатларга эга бўлиши ҳамда ушбу сифатларни ўзида ривожлантириши муҳим аҳамиятга эга.

Ташкилотчилик қобилияти. Ташкилотчилик қобилияти оилалар ва хотин-қизлар оилалар билан иш олиб бориш, ижтимоий-маънавий масалалар билан шуғулланиш, аҳоли ўртасида ўтказиладиган маънавий-маърифий ва профилактик тадбирларни мақсадли ва манзилли ташкил этишда, фаолиятга оид барча топшириқларни сифатли амалга оширишда муҳим аҳамиятга эга.

Хотин-қизлар фаоли маҳалланинг ички имкониятлари (салоҳиятли, тажрибали ва фидойи инсонлар, намунали оилалар вакиллари)ни аниқлаб, улардан мақсадли фойдалана олиши зарур.

Салоҳиятли ва ижтимоий фаол хотин-қизларни “Оқилад аёллар ҳаракати”, хотин-қизлар билан ишлаш бўйича комиссия, «Ота-оналар университети» жамоатчилик тузилмасига ҳамда оилаларда ижтимоий-маънавий муҳитни ўрганиш ва соғломлаштириш ҳамда қизлар тарбияси, маънавияти ва маърифатига оид ўтказиладиган каби тадбирларга жалб эта олиш, уларнинг ҳаётий тажрибалари, салоҳиятларидан самарали фойдалана олиш хотин-қизлар фаолининг ташкилотчилик қобилиятига бевосита боғлиқдир.

Янгиликларга интилувчанлик. Хотин-қизлар фаоли мамлакатимизнинг ички ва ташқи сиёсати, айниқса, оила ва хотин-қизлар масалалари бўйича амалга оширилаётган ислохотларни тушуниши ва аҳолига етказа олиши зарур.

Шунингдек, оила ва никоҳ соҳасида давлат сиёсати ва норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар ҳақида тушунчага эга бўлиши ва уларнинг мазмун-моҳиятини, ажримнинг ҳуқуқий ва ижтимоий оқибатларини, ҳар бир фуқарога фуқаролик, оталик, оналик ва фарзандлик масъулиятини англаша олиши жуда муҳимдир.

Бунинг учун янгиликлардан доимий тарзда хабардор бўлиши, оила ва никоҳ соҳасида давлат сиёсати ва норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар ҳақида тушунчага эга бўлиши, ушбу билимларнинг мазмун-моҳиятини аҳолига етказа олиши, янгиликлардан доимий тарзда хабардор бўлиши, шунингдек, малака ошириш курсларида ўз билимини ошириб бориш, семинарларда фаол иштирок этиши, ҳамкасблар билан тез-тез тажриба алмашиб туриш талаб этилади.

Оила ва таълим-тарбия масалалари билан шуғулланадиган давлат ва жамоат ташкилотлари ўз ваколатлари доирасида ва соҳага доир вазифаларидан келиб чиқиб ҳамкорликда муаммоли оилалар ва хотин-қизларни қўллаб-қувватлаши ва уларга ҳар томонлама кўмак беришлари зарур.

Чунки оилаларнинг ҳаётий муаммо ва масалалари турлича, хотин-қизлар фаолининг асосий вазифаси эса оилалардаги масалаларни билиш, ўз вақтида аниқлаш ва улар билан тизимли ишларни ташкил этишдир.

МУҲОКАМА

Демак, оилалардаги муаммоларни ҳал қилишга масъул ва ваколатли бўлган давлат идоралари ва бошқа ташкилотларнинг вазифаларини билиши муҳим аҳамиятга эга бўлиб, бунинг учун ҳам янгиликларга интилувчан бўлиш муҳимдир.

Хоҳиш-истак ва имконият. Мазкур лавозим ниҳоятда масъулиятли лавозим ҳисобланади. Шунинг учун хоҳиш-истак (халққа нафи тегишини хоҳлаши) ва имконият (оилавий шароити тинч, амалга ошираётган ишлари турмуш ўртоғи томонидан қўллаб-қувватланиши, фарзандлари вояга етган, фаол ишлаши учун шароит яратилган) бўлиши фаолият самарадорлигини таъминлайди, фаолиятга оид барча вазифалар ва топшириқларни белгиланган муддатда сифатли ҳамда сидқидилдан амалга ошириш имконини беради.

Ҳаётий тажриба. Маҳалладаги хотин-қизлар фаоли ўз фаолияти давомида турли хусусиятга эга бўлган оилалар ва турли характерга эга бўлган хотин-қизлар билан иш олиб борадилар, шунингдек, ҳар бир оиланинг ижтимоий-иқтисодий ҳолати ва имкониятлари турличадир.

Маҳалладаги хотин-қизлар фаоли амалиётда турли вазиятларнинг ва ҳолатларнинг гувоҳи бўладилар. Бундай вазиятларда муаммо ва масаланинг туб моҳиятини тушуниш, оилаларнинг турли хил характерга эга бўлган аъзолари билан тил топишиш, масаланинг энг мақбул ечимини топа билиш талаб этилади.

Айниқса, муаммоли, ёш оилалар билан ишлаш, эрта никоҳлар ва оилавий ажралишларнинг олдини олиш, нотинчлик сабаб ва омилларини таҳлил қила олиш, оила аъзоларини яраштириш, улар билан яққа тартибдаги суҳбатлар ўтказишда ҳам билим ва тажриба кўл келади.

Ушбу лавозим эгалари маҳалланинг ўзига хос маънавий қадриятлари, миллий анъаналари ва урф-одатларини билиши ва ҳурмат қилиши, ҳар бир хонадоннинг ҳолатини яхши билиши, маҳалладаги вазиятдан, мавжуд муаммолардан ва оилалардаги ижтимоий-маънавий муҳит, шарт-шароитлардан хабардор бўлиши салбий ҳолатларни барвақт аниқлаш, олдини олиш ва бартараф этишда ёрдам беради.

Аҳоли ўртасида обрў-эътиборга эга бўлиш. Муаммолари масалаларни ҳал этишда холис бўлиш, тинимсиз меҳнат, фидойилик, фуқаролар билан муносабатларда одоб-ахлоқ қоидаларига қатъий риоя этиш натижасида фуқароларнинг эътиборига эришиш мумкин.

Ўзига маълум бўлган оилаларга оид ахборотларнинг қатъий сир сақланишини таъминлаш, фуқароларнинг шахсий ҳаёти билан боғлиқ маълумотларни ошкор этмаслик орқали оилаларнинг ишончи қозонилади.

Маҳалладаги хотин-қизлар фаолининг муомала маданияти, меҳнатга муносабати, қатъий тартиб-интизомга риоя этиши муҳимдир.

Фидойилик. Худуддаги оилаларни мустаҳкамлашда, маҳаллаларда ижтимоий-маънавий муҳит барқарорлигига салбий таъсир кўрсатувчи ҳолатларнинг олдини олишда фидойилик муҳим аҳамиятга эга. Бунда маҳалла аҳлининг муаммосини ўз муаммоси, деб билиш, муаммо ҳал бўлмагунга қадар тиниб-тинчимаслик, муаммо ҳал бўлиши учун ҳаракат қилиш, муаммоли масалани ечимига масъул бўлган ташкилотлар билан алоқада бўлиш муҳимдир.

Садоқатлилик. Бу фазилат, яъни маърифат, маънавият маҳсули. Бугун биздан меҳнатда, ишда ўз бурчига садоқат талаб этилмоқда. Ушбу лавозим эгаларига ишонч

билдирилмоқда, ишонч эса садоқатни талаб қилади, билдирилган ишончни оқлаб, натижага эришишда қатъийлик билан ҳаракат қилиш талаб этилади. Садоқат ҳар бир инсоннинг юзини ёруғ қилади, унинг ўзига ишончи ва аҳоли ўртасида ҳурматини оширади.

ХУЛОСА

Юқоридагиларни эътиборга олган ҳолда, маҳаллалардаги хотин-қизлар фаоллари куйидаги тавсияларга амал қилиши уларнинг фаолияти самарадорлигини оширишда муҳим омил бўлади:

биринчидан, маҳалладаги хотин-қизлар фаоли ўз зиммасидаги ижтимоий масъулият қанчалик катталигини тушуниши ҳар бир масалага масъулият билан ёндошиш, муаммоларнинг асл сабабларини ўрганиш, оила аъзолари ҳамда хотин-қизларга тўғри маслаҳатлар бериш, улар билан манзилли иш олиб боришда муҳим омил бўлади;

иккинчидан, хотин-қизлар фаоли маҳалладаги оилаларнинг ўзига хос хусусиятлари, улардаги ижтимоий-маънавий муҳит ва оилаларнинг имкониятларини яқиндан билиши оилалар билан мақсадли ишлашда қўл келади;

учинчидан, оилалардаги масалаларни таҳлил қилиш, низоли ҳолатларнинг олдини олиш кўникмасига эга бўлиши оилаларда шахслараро муносабатларга ижобий таъсир кўрсатади;

тўртинчидан, оилалар ва хотин-қизларнинг муаммоларини тизимли ўрганиш, уларга ушбу муаммоларни ҳал этишга кўмаклашишда масъул идора ва ташкилотлар имкониятларидан тўғри фойдалана билиши муаммоларга ўз вақтида ечим топиш, салбий ҳолатларнинг олдини олиш ва бартараф этишга хизмат қилади;

бешинчидан, ўз устида тинимсиз ишлаши, оилалар ва хотин-қизларни қўллаб-қувватлашга ҳамда ўз фаолиятига оид норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг мазмун-моҳиятини пухта ўзлаштириб бориш оилалар ва хотин-қизлар билан ишларни манзилли ташкил этиш, уларнинг ислоҳотлардан баҳраманд бўлишида яхши натижа беради;

олтинчидан, хотин-қизлар фаоли ўзининг билими, фикрлаш қобилияти, дунёқараши хатти-ҳаракати ва характери жиҳатидан ҳаммага ўрнатилган бўлиши, муаммоли вазиятларда ўзини тутиш, энг мақбул ечимни топа билиши унинг аҳоли орасида обрўсини янада мустаҳкамланишига хизмат қилади.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28-январдаги “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги ПФ-60-сон Фармони.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Оила ва хотин-қизлар билан ишлаш, маҳалла ва нурунийларни қўллаб-қувватлаш тизимини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” 2022 йил 1 мартдаги ПФ-81-сон Фармони.
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Оила ва хотин-қизларни тизимли қўллаб-қувватлашга доир ишларни янада жадаллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” 2022 йил 7 мартдаги ПФ-87-сон Фармони.
4. Маҳалладаги хотин-қизлар фаоли фаолиятини ташкил этиш. Услубий қўлланма. Тошкент, 2022.
5. Dzhuraev R. K., Karakhanova L. M. Model of the organization of research activities of 10th grade students in teaching physics and biology //International journal of discourse on Innovation, integration and education. – 2021. - Jild 2. – №. 01. – P.296-300.
6. Мусахоновна Қ. Л. УЗЛУКСИЗ ТАЪЛИМ ТИЗИМИДА БИОЛОГИЯ ФАНИДАН САМАРАДОРЛИККА ЭРИШИШДА ЭЛЕКТРОН ТАЪЛИМИЙ ВОСИТАЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ ИЛМИЙ-АМАЛИЙ АСОСЛАРИ //Science and innovation. – 2022. – Т. 1. – №. В3. – С. 577-585.
7. Juraev R. X., QORAXANOVA L. M. fizika va biologiyani o'qitishda 10-sinf o'quvchilarining tadqiqot faoliyatini tashkil etish modeli / / innovatsiya, integratsiya va ta'lim bo'yicha xalqaro discourse jurnali. – 2021. - Jild 2. – №. 1. – P.295-299.
8. Karakhonova L. M. Using the electronic educational resources in biology lessons //INTERNATIONAL SCIENTIFIC REVIEW OF THE PROBLEMS OF PHILISOPHY, PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY. – 2019. – С. 35-39.
9. Karakhanova L. M. USE OF MEDIERE RESOURCES IN THE EDUCATIONAL PROCESS OF BIOLOGY IN SCHOOLS //International Scientific Review of the problems of pedagogy and psychology. – 2018. – С. 68-70.
10. Jurayev R. K., Karakhanova L. M. Scientific And Methodical Bases Of The Use Of Electronic Educational Resources In Teaching Biology In General Educational Schools //International Journal of Advanced Science and Technology. – 2020. – Т. 29. – №. 8. – С. 3500-3505.
11. Musokhonovna K. L. ICT-As a means of achieving new educational results in teaching natural disciplines in secondary schools //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2021. – Т. 11. – №. 10. – С. 315-321.
12. Juraev R. X., Karaxonova L. M. media ta'limi maktab o'quvchilarining ta'lim sifatini oshirish omili sifatida / / hayot davomida ta'lim: barqaror rivojlanish uchun uzluksiz ta'lim. – 2013. - S. 322-323.
13. Караханова Л. 6. DEVELOPMENT OF STUDENTS'KNOWLEDGE BASED ON THE USE OF 3D EDUCATIONAL TECHNOLOGIES IN THE BIOLOGY EDUCATION //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2020. – №. 2. – С. 55-59.

14. Musaxonovna K. L. General secondary schools requirements for the introduction of informed educational resources for the development of natural sciences //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2022. – Т. 12. – №. 5. – С. 855-860.
15. Juraev R. X., Karaxonova L. M. iqtidorli bolalarni ta'lim muassasalari tomonidan pedagogik qo'llab-quvvatlash //fan, ta'lim va amaliyot integratsiyasi. SCIENTIFIC-METHODICAL JOURNAL. – 2022. - Jild 3. – №. 4. - 66-70 betlar.
16. Karaxonova L. M. tabiiy fanlarni o'qitishda zamonaviy ochiq ta'limda yangi interaktiv elektron manbalar / / ta'lim fanlari bo'yicha akademik tadqiqotlar. – 2021. - Jild 2. – №. CSPI conference 1. - P. 1303-1305.
17. Karaxonova L. M. Development of students' knowledge based on the use of 3d educational technologies in the Biology education //Таълим ва инновацион тадқиқотлар.- Вухоро. – 2020. - 55-59 betlar.
18. Сафарова Р. Г. и др. Ўқувчи-ёшларни оммавий маданият хуружларидан химоя қилишнинг назарий-методологик асослари. – 2017.
19. Kharaxonova L. M. SPECIFIC ASPECTS OF MEDIA EDUCATION AND ITS USE IN HIGH SCHOOLS //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. CSPI conference 3. – С. 278-284.
20. Musakhonovna K. L. Peculiarities of using modern educational tools to increase the effectiveness of teaching the natural sciences and direct students to independent activities //Asian Journal of Multidimensional Research. – 2022. – Т. 11. – №. 5. – С. 182-191.
21. Kh D. R., Karakhonova L. M. Media education as a factor of increasing the quality of teaching schoolchildren //Образование через всю жизнь: непрерывное образование в интересах устойчивого развития. – 2013. – Т. 11. – №. 2 (eng). – С. 287-288.
22. Караханова Л. МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ ЗООЛОГИИ //Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету. – 2011. – №. 1.